

PLATAFORMA MOODLE Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MOODLE PLATFORM AND ITS INCIDENCE IN THE ENTREPRENEURSHIP PROCESSES IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

AUTORES: Jaime Navia Álava ^{1*}

Walter Chang Muñoz ²

Francisco Bustamante Piguave ³

Wilson Briones Caicedo ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jnavia@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 11 / 09 / 2019

Fecha de aceptación: 09 / 10 / 2019

RESUMEN:

En el presente proyecto de investigación se abordará la premisa que tiene que ver con el auge tecnológico actualmente en todas las actividades profesionales como la docencia en los diferentes niveles y en lo que atañe esta investigación en la educación superior. Es de conocimiento público que las redes sociales y plataformas digitales sean una de las más utilizadas en el mundo, pero además es necesario conocer la importancia de aplicaciones de herramientas dentro de las actividades académicas. Empoderarse del mundo digital es la alternativa en la educación, la tecnología al alcance de las manos. La problemática que implica esta investigación en si es el uso de plataformas Moodle y su incidencia en los procesos de enseñanza aprendizaje en el sistema de educación superior debido a que la

^{1*}Magister en Gerencia de Innovaciones Educativas, Universidad Técnica de Babahoyo. jnavia@utb.edu.ec

²Magister en Docencia y Currículo, Universidad Técnica de Babahoyo. wchangm@utb.edu.ec

³Magister en Educación Física. para Enseñanza Media, Universidad Técnica de Babahoyo. fbustamante@utb.edu.ec

⁴Magister en Docencia y Currículo, Universidad Técnica de Babahoyo. wbriones@utb.edu.ec

enseñanza de hoy debe superar los escenarios físicos y trasladarlos al enfoque tecnológico. Comprender los elementos teóricos que permitirán afianzarse a los elementos utilizados en las redes y plataformas digitales por lo que es un propósito claro en el desarrollo académico de las Instituciones.

PALABRAS CLAVE: Tecnología - redes sociales – docencia – plataforma Moodle – enseñanza y aprendizaje.

ABSTRACT:

In this research project, the premise that has to do with the technological boom currently in all professional activities such as teaching at different levels and in what concerns this research in higher education will be addressed. It is public knowledge that social networks and digital platforms are one of the most used in the world, but it is also necessary to know the importance of tool applications within academic activities. Empowering the digital world is the alternative in education, technology at your fingertips. The problem that this research implies in itself is the use of Moodle platforms and their impact on the teaching-learning processes in the higher education system because today's education must overcome physical scenarios and transfer them to the technological approach. Understand the theoretical elements that will strengthen the elements used in digital networks and platforms, making it a clear purpose in the academic development of the Institutions.

KEYWORDS: Technology - social networks - teaching - Moodle platform - teaching and learning.

INTRODUCCIÓN

Desde la época remota hasta la actualidad se han utilizado y diversificado un sin número de recursos, materiales o insumos de gran importancia en los procesos de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las actividades, como utilización de la tiza de cal y pizarra de cemento o madera y posteriormente la tiza líquida y pizarra acrílica, elementos necesarios para el desenvolvimiento de las actividades académicas de manera permanente en las instituciones de educación.

Existen otros elementos utilizados: libros, periódicos, revistas, como también las máquinas de escribir que eran artefactos para simplificar el trabajo, sumado a esto se destaca la incesante búsqueda de información a través de libros y compendio de información en bibliotecas públicas y particulares por parte de maestros y estudiantes. El docente utiliza

estos recursos para sus actividades, considerando ser metodológicas y didácticas para el desarrollo de sus labores en su momento.

La evolución de la tecnología en la nueva era digital, época del desarrollo y avance de las TIC's; ha conllevado a que los involucrados en el proceso académico se vean envueltos en un problema de desconocimiento de las nuevas plataformas para la realización de actividades relacionadas a la educación, esto ha permitido que se involucren en la actualización de conocimiento en la era cibernauta para poder cumplir con los avatares de la vida académica, actualmente los docentes ingresaron a la etapa digital y a su vez los estudiantes que manejan con mucha disponibilidad las nuevas tendencias digitales, las mismas que permiten un acercamiento con todo lo relacionado a procesos de aprendizaje en un mundo virtual.

Se ha desencadenado una acelerada aceptación en el medio de las tecnologías de la información y comunicación que está al alcance de todos, en algunos casos el aprendizaje de las TIC's es más efectivo en los docentes en la cual deben actualizar los conocimientos y el buen uso de dichas herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades académicas.

La plataforma Moodle es elemental para el desarrollo de actividades clases en el proceso de enseñanza y aprendizaje, hoy en día el deber del docente es auto capacitarse en el buen uso de información en redes y plataformas digitales ya que se puede apreciar el avance tecnológico en las instituciones educativas.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este proyecto, la metodología se vuelve un factor muy importante, se abarcarán los recursos, tipos de métodos a utilizar, en cuanto a lo que se refiere al tipo de investigación bibliográfica, conceptos y demás información que se considere importante para poder llevar a cabo la investigación.

Métodos

Método deductivo

Se empleará habitualmente como fundamentos generales para llegar a una conclusión específica, siendo una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Puede decirse que es el método más

común o más utilizado al momento de razonar, puesto que, generalmente, la mayoría de las personas, prefiere fundamentar sus argumentos o hipótesis en principios o leyes generales.

Método inductivo

Es un método, al igual que el deductivo, muy importante y también muy utilizado, sobre todo por los científicos. Los razonamientos inductivos, a diferencia de los deductivos, van de lo particular a lo general, o de lo menos general a lo más general.

Método Analítico

El propósito del análisis, es conseguir información que determine plataforma Moodle y su incidencia en los procesos de emprendimiento en el sistema de educación superior, detallando a través de la selección de datos a cada variable y su correlación.....

Tipo de investigación

Se trata de utilizar una investigación analítica exploratoria, analítica porque se trata de analizar detalladamente cada característica nueva o que ya esté presente en el proyecto para de esta manera contar con un mayor conocimiento acerca de las funciones que se van a implementar y exploratoria porque se trata de alcanzar la mayoría de los ámbitos posibles, logrando de esta manera el omitir la menor cantidad de detalles en el desarrollo final del sistema.

CONCLUSIONES

La gran cantidad de plataformas didácticas online existentes en el medio son utilizadas con desinterés por parte de los docentes debido al desconocimiento tecnológico.

A través de las redes sociales que son los recursos elementales de las plataformas tecnológicas de la comunicación en las cuales los estudiantes tienen una aproximación al aprendizaje de temas relacionados las clases impartidas por sus docentes.

La evolución tecnológica ha permitido que el uso de plataformas didácticas conglomerado educación se y esto trae consigo viene de la mano de la evolución, los recursos tecnológicos contribuyen en el proceso de aprendizaje no solamente a los estudiantes, sino que también aportan a los docentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barberá, E., Mauri, T., & Onrubia, J. (2008). *peremarques.net/actodidaprende3.htm*. Recuperado el 26 de Febrero de 2019, de). Cómo valorar la calidad de la enseñanza

- basada en las TIC. Pautas e instrumentos de análisis:
peremarques.net/actodidaprende3.htm
- Martínez, N. L., Galindo, R. M., & Galindo, L. (2013). ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE ABIERTOS; Y SUS APORTES A LA EDUCACIÓN. *Encuentro internacional de educación a distancia*.
- Meneses, G. (2007). El proceso de enseñanza – aprendizaje: el acto didáctico.
- Moodle. (2019). *MoodleDocs*. Obtenido de Docs.moodle.org:
https://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina_Principal
- Peralta, W. M. (20 de Agosto de 2015). <http://vinculando.org/beta/beneficios-plataforma-virtual-ensenanza.html>. Obtenido de Vinculando » Tecnología » La plataforma virtual como herramienta de enseñanza: <http://vinculando.org>
- PUCE. (2019). *Consultas – PUCE Virtual*. Obtenido de Pucevirtual.edu.ec:
<https://www.pucevirtual.edu.ec/docentes/moodle/actividades/consultas/>
- Rivera, A. (Octubre de 2014). LOS FUNDAMENTOS DE LA EDUCACION SUPERIOR. 6. Obtenido de <https://www.researchgate.net/publication/300161536>
- Sandoval, C. (s.f.). *Ventajas y retos del uso de Foros Virtuales en la formación virtual*. Obtenido de Comunidad eLearning Masters | edX:
<http://elearningmasters.galileo.edu/2016/12/13/ventajas-y-retos-del-uso-de-foros-virtuales/>
- Secretaría de gestión Pública. (2013). *Glosario de terminos*. Mexico: Campus virtual.
- UNESCO. (1998). *Conferencia Mundial sobre la Educación Superior*.
- Vélez, E. P. (enero - junio de 2013). La educación universitaria: exigencias y desafíos. . *Alteridad*, 8(1), 97-105. Recuperado el 25 de Febrero de 2019